

Una práctica reciente en la titulación en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Una interpretación sobre la construcción del objeto de investigación

A recent practice in the qualification at the Benemérita Escuela Nacional de Maestros. An interpretation on the construction of the research object

Jorge Alberto Chona Portillo

Benemérita Escuela Nacional de Maestros
<https://orcid.org/0009-0008-4691-6942>

Adriana Verónica Loo Almaguer

Benemérita Escuela Nacional de Maestros
<https://orcid.org/0009-0001-5226-9752>

Fernando Monroy Dávila

Benemérita Escuela Nacional de Maestros
<https://orcid.org/0000-0003-2946-520X>

RESUMEN

En el presente trabajo, se aborda las complicaciones y complejidades que emergen en el proceso de construcción del objeto de investigación que subyace a las prácticas de titulación en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Se da cuenta de algunas miradas que posibilitan un proceso en construcción: la investigación como campo de la docencia, la formación de maestros y la educación. Se esboza algunos trazos que contribuyan al debate en la investigación educativa en las escuelas normales. En otra perspectiva, se desliza como sospecha el hacer investigación desde una hermenéutica interpretativa a partir del texto (tesis de investigación en la BENM) y sus posibles contextos.

Palabras clave:

Investigación, formación inicial, normalismo, objeto de investigación, hermenéutica.

ABSTRACT

This paper addresses the complications and complexities that emerge in the process of constructing the research object that underlies the degree-granting practices at the Benemérita Escuela Nacional de Maestros. It describes some perspectives that enable a process under construction: research as a field of teaching, teacher training and education. It outlines some features that contribute to the debate on educational research in teacher training schools. From another perspective, it suggests doing research from an interpretative hermeneutics based on the text (research thesis at the BENM) and its possible contexts.

Keywords:

Research, initial training, normalism, object of research, hermeneutics.

El Objeto de Investigación: Una Forma Inacabada de Hacer Docencia e Investigación

La Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM) ha direccionado y dispensado todas sus fuerzas durante más de 137 años a la formación integral de profesores de educación primaria. Como en toda licenciatura, se generan procesos de indagación e investigación en torno al campo específico de conocimiento; en este caso, la docencia. La Licenciatura en Educación Primaria (LEP) está conformada, sustancialmente, por tres trayectos formativos: bases teórico-metodológicas para la enseñanza, formación para la enseñanza y el aprendizaje, práctica profesional y cursos optativos.

Existe en esta licenciatura, por su origen, la construcción del oficio de la docencia, aunque actualmente desde la perspectiva del desarrollo de competencias profesionales, lo que deriva en que la docencia sea una profesión y además un oficio. Esto se traduce en construir sentido a la formación inicial: ser maestro. Como en otras tantas profesiones, el ser maestro se aprecia en su desempeño en el aula, en la planeación, el desarrollo de proyectos de intervención y adecuaciones curriculares.

En consecuencia, a este hacer práctico le subyace la búsqueda de teorías pedagógicas, sociológicas, antropológicas, psicológicas y filosóficas, lo que coadyuva a que tanto académicos como estudiantes generen procesos de indagación e investigación desde diversos posicionamientos teóricos que permiten construir aproximaciones a la realidad educativa, a su comprensión y, en la medida de lo posible, su transformación desde el aula y las escuelas.

En particular, a partir de la implementación del plan de estudios vigente (LEP 2012), se ha establecido como modalidades de titulación el informe sobre la práctica, el portafolio de evidencias y la tesis de investigación. Las tres modalidades suponen incorporar la práctica de la investigación, que, en la BENM, se vincula con la vivencia del estudiante normalista, quien intenta construir un objeto de investigación, de intervención o, dado el caso, constituir la selección de evidencias como objeto estudio, lo cual implica reconocer una dificultad gigantesca, dada la existencia de un contexto académico en el que prima la ausencia de elementos teóricos, metodológicos y técnicos que apoyen a conseguir avanzar en tal empeño. No es nada raro, en el mejor de los casos, ser parte de una formación técnico-instrumental, pero en muchas ocasiones los cursos y sus correspondientes intervenciones docentes, por parte de los profesores de la BENM, se distinguen por una apatía creciente para darle un lugar predominante a la investigación educativa.

Cuando el docente en formación se aboca al desarrollo de la investigación, su proceder se dinamiza por algo que le resulta relevante, que llama su atención, y, por ello, indaga de acuerdo con el interés o deseo que lo mueve. Empero, al mismo tiempo, su percepción va acompañada de la percepción de la realidad que él se ha creado en ese contacto con los otros, puesto que el sujeto aprehende la realidad desde sus creencias, costumbres, prejuicios, visiones, gustos, angustias y miedos. Es desde ese lugar-lenguaje que le va dando sentido a las cosas, a los conceptos y a su propia historia de vida y trayectoria profesional. Se podría decir que es la vida misma de cada sujeto que se construye con otras subjetividades. Sobre todo, porque “el lenguaje llega a nosotros y nos habla, y al hacerlo nos une a voces anteriores que habitan en nosotros” (Porter, 2009, p. 96).

Los procesos de investigación, y en particular las investigaciones cualitativas, nos enfrentan con diversos retos en el preciso momento de articular las tradiciones académicas de hacer investigación y las vicisitudes de la escritura de la tesis. Sus retornos dialógico-reflexivos constituyen procesos que se van reordenando en la trayectoria de una investigación y su escritura. Hacer una investigación es un proceso de encuentros, de re-edición y de re-significación de lo vivido. Es un camino de ida y vuelta sobre horizontes de experiencias y saberes pedagógicos.

Es esta la posibilidad de buscar comprender las relaciones que se establecen entre el sujeto que indaga y el objeto de indagación lo que constituye el objeto de esta investigación una relación que permite en el develar los temas a abordar, esbozar, delimitar, interpretar, mirar al sujeto-investigador en el momento en que entabla una relación con el objeto de investigación, para describirlo, explicarlo, comprenderlo, valorarlo. La apuesta en este sentido está en la pregunta: *¿De qué manera se construye el objeto de investigación?*

Supuestos Teóricos en la Investigación

Formar personas requiere compromisos éticos, políticos, sociales y culturales. Cuando un docente vive su profesión no como un saber que le crea un poder o como una obligación que tiene que cumplir, sino como un proyecto de vida donde todos los días se aprende, se mejora y se descubre ayudando a reconocer las capacidades, habilidades y destrezas para la vida, está dando sentido a su misión, está educando, está ayudando a ser, está humanizando. Y este pudiera ser el sentido de esa otra formación de los maestros, emergiendo con ello otras maneras de pensarnos, otras posibilidades, otros rumbos: nuestras prácticas pedagógicas, las condiciones en que se realizan, maneras de hacer escuela, visualizar los saberes que circulan en nuestra escuela, cómo nos hemos ido formando, dar cuenta de la relación entre las investigaciones con nuestras prácticas, dar cuenta de la posibilidad de conformar comunidades de saber.

Mier (2012) comprende la educación en un desdoblamiento con ese otro, ella es la trama que se urde entre constelaciones de interrogantes, es también la experiencia de la opacidad de la pregunta misma: orientada siempre hacia el futuro, desde el velo del deseo, la pregunta se sostiene siempre en vilo, con la fuerza del vacío: el que se proyecta desde el pasado y sostiene a la vez el deseo y el que se trasluce en las fantasmagorías del futuro. (p. 20)

De esta forma, nos situamos en el planteamiento hermenéutico por entender los fenómenos sociales (educación) como “textos”, cuyo valor y significado vienen

dados por la auto-interpretación que los sujetos relatan en primera persona. En lugar de mirar causalmente la práctica escolar, cabe entender la enseñanza como un relato en acción. La tarea de la investigación consiste en solicitar contar historias acerca de acontecimientos y acciones a partir del análisis/ comprensión, interpretación y construcción de nuevas historias/relatos.

De acuerdo con Ricoeur (2000), el significado del texto no está detrás del texto, sino en frente de él; no es algo oculto, sino algo develado. Lo que tiene que ser entendido no es la situación inicial del discurso, sino lo que apunta a un mundo posible, gracias a la referencia no aparente del texto. La comprensión tiene que ver menos que nunca con el autor y su situación. Intenta captar las proposiciones del mundo abiertas por la referencia del texto. Pensar en el sentido del texto es descubrir el mundo posible del que habla el texto y cómo orientarse en él. Consiste en crear una nueva forma de ser y estar.

“La interpretación dice Ricoeur (2010, p. 141) acerca, iguala, convierte en contemporáneo y semejante, lo cual es verdaderamente hacer propio lo que en un principio era extraño”. “La interpretación es interpretación mediante el lenguaje antes que ser interpretación sobre el lenguaje” (Ricoeur, 2010, p. 145). Así, ese relato que somos es una manera de redescubrir y re-hacer el mundo humano de la acción. El relato constituye una comunidad de cultura, que se interpreta a sí misma mediante este, por vía narrativa. Interpretar es explicitar el tipo de ser en el mundo desplegado ante el texto.

Para Sánchez Puentes & Arredondo Galván (2000), los procesos de formación implican la internalización de los habitus propios de los agentes que tienen a cargo la producción de determinado campo de conocimiento, remiten al conjunto de prácticas y manifestaciones caracterizadas por una gran variedad y multiplicidad de interacciones, intercambios e interrelaciones de índole formativa, entre los actores y el posgrado.

La docencia es un espacio atravesado por muchos factores e intenciones en el que maestros y alumnos aprenden formas de construir conocimiento: saber y saber pensar, investigar y enseñar a pensar la realidad. En otras palabras, es un proceso creativo a través del cual los sujetos que enseñan y los que aprenden interactúan con un objeto de conocimiento, develando así su propia lógica de construcción y transformándose mutuamente. Ello supone a la docencia como una tarea compleja y trascendente, cuyo desempeño cabal exige una actitud profesional en el más estricto de los sentidos. Los esfuerzos que se realizan para llevar a cabo el plan de estudios 2012 en la BENM y lograr tesis que abonen al aprendizaje y a la producción de

conocimiento se hacen más evidentes con cada generación. Ante la nueva demanda de titulación por la modalidad de tesis, los sujetos y sus trayectorias fortalecen los productos que se esperan. Estamos en proceso de tomar acuerdos y reconocer la falta de actualización en el ámbito de la investigación que sería motivo de intervención; sin embargo, hay experiencias exitosas, dignas de publicarse y difundirse como producción de conocimiento en la licenciatura de educación primaria.

METODOLOGÍA

En correspondencia con el enfoque epistémico crítico, se construye una ruta metodológica que se inicia con el reconocimiento y la valoración de la diversidad de saberes y culturas que existen en la BENM, en cuyo territorio conviven a su vez diversas manifestaciones académicas.

En el campo académico en que se sitúa la investigación, se observa a la docencia como el ayudar, observar y leer (escribir), que se mezclan en la elección del objeto de estudio; en este caso, descubrir la filigrana con que está tejida la experiencia, el saber y ser docente. De acuerdo con Eduardo Weiss (2009), consideramos que la elección de un objeto de estudio no es racional, sino quizá azaroso o pasional, y que lo racional radica en la forma de justificar y argumentar los procesos de descubrimiento del estudio en cuestión. Cuando hacemos una investigación, brotan las preguntas por lo que no se sabe, por lo que no es visible. De acuerdo con Jorge Larrosa (2003), las preguntas son la materia fundamental, la pasión del estudio. A través de ellas, nos apasionamos por el estudio de algo. Las preguntas son el principio y el fin. Atraviesan, bordan, dan sentido a la escritura, la vuelven incandescente. De hecho, las preguntas que se hace uno como investigador son en cierto sentido lo que me interesa saber de mí, pero las hago a través del otro, en ese juego del otro por ser otro, y el otro por ser yo, intersección donde radica el interés y nace la pasión por investigar, la curiosidad, el asombro, la sospecha y la imaginación como medio esencial del conocimiento.

Según Xavier Rodríguez Ledesma (2009), la pasión, el gusto, el placer, la seducción, la obsesión por algo tan poco tangible, como lo es un proceso intelectual, constituye una forma de enfrentar la vida. Significa asumir el ejercicio cotidiano de buscar lo que hay a través de la apariencia, de inquirir lo obvio. En ese sentido, la investigación educativa se erige como una forma de sensación, percepción y creación del mundo de la vida, como algo que va más allá de la simple descripción, explicación, análisis o interpretación lógica, racional y epistémica de los individuos en sus procesos

educativos y de formación.

Aquí, lo importante será cómo trazar ese camino que metodológica y epistemológicamente se ha seguido para dar cuenta de los textos escritos que constituyen los documentos de titulación, para realizar una lectura hermenéutica del texto. Hacer esas historias de vida a partir de entrevistas a docentes y estudiantes. Encontrar las tramas de significaciones que dan sentido al saber-ser de las/os maestras/os, y lograr comprender la subjetividad de los autores y actores protagónicos de los relatos y de sus historias (Taylor & Bodgan, 2002).

La investigación es hoy un lugar de encuentro/intersección entre diversas ciencias sociales. Emerge como una potente herramienta muy pertinente para entrar en el mundo de la identidad de los significados, del saber práctico y de las claves cotidianas en los procesos de interrelación, identificación y reconstrucción personal y cultural, en el contexto de una metodología de corte hermenéutico que permite dar significado y comprender las dimensiones cognitivas, afectivas y de acción. En estas, el contar las propias vivencias y “leer” (interpretar) dichos hechos y acciones a la luz de las historias que los agentes narran se ha convertido en una perspectiva peculiar de investigación.

Incorporamos a la investigación la lectura hermenéutica de textos de titulación, como una forma específica de discurso organizado en torno a una trama argumental, secuencia temporal y construcción de situaciones, lo cual hace que los enunciados tengan su propio sentido contextual dentro del propio texto. De esta forma, buscamos proveer formas de interpretación que den cuenta de las experiencias y saberes que se entranan y configuran el proceso de construcción del objeto de investigación.

Para ello, nos propusimos realizar una selección y revisión de documentos de titulación que permitan observar las prácticas referidas en el texto para la construcción del objeto de investigación. De manera específica, definimos tres momentos en el desarrollo del trabajo:

1) Un panorama de la producción académica objetivada en las tesis de los estudiantes que iniciaron su formación en el periodo 2016-2020.

2) La reconstrucción de la experiencia, con la participación protagónica de maestras/os y estudiantes egresados o por egresar de la LEP de la BENM, para profundizar el conocimiento sobre la misma, las estrategias pedagógicas y metodológicas implementadas, los procesos de interacción que operan tanto en el asesoramiento del trabajo de titulación como en las aulas.

3) La producción de saber por parte del equipo investigador para profundizar la conceptualización de la experiencia mediante el análisis y la interpretación de los registros y de los relatos individuales en las entrevistas.

Finalmente, se procederá a la devolución de los resultados obtenidos a los actores de los procesos de titulación.

Apuntes que Buscan Aportar

El estudio (en proceso) que realizamos tiene la intención de incorporarse al debate sobre las formas de hacer investigación en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Nos proponemos analizar estas formas, a partir de la reflexión en torno a los desarrollos que se presentan en los trabajos de tesis para la titulación en la Licenciatura en Educación Primaria, ya que es necesario dar mayor realización a uno de los argumentos para, con base en ello, sugerir la elaboración de futuros diseños de Licenciatura en Educación Primaria, comprender las necesidades de alumnos en los diferentes ámbitos de educación, reorientar los planes de estudio vigentes y, quizá lo más importante, distinguir las necesidades de acompañamiento del alumno.

A pesar de que en la BENM no existen propiamente establecidas líneas de investigación, a partir de la lectura de tesis observamos que contamos con asesores con grado de doctor, con experiencia en la investigación y con líneas de investigación definidas, de entre estas líneas se pueden observar: la intervención didáctica, el hacer de la docencia, la narrativa (auto)biográfica, la formación docente, la planeación del aprendizaje, los ambientes en el aula y la evaluación educativa.

Son diversos los caminos que los estudiantes siguen para construir el tema de investigación. Algunos hacen un recorrido autobiográfico, otros recuperan la práctica docente en las escuelas primarias, otros especifican temas de interés personal o preocupaciones profesionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Al final de cuentas, la participación como objeto de estudio requiere de pensar en el desarrollo multifactorial que impulsa a los estudiantes normalistas a querer transformar muy por encima de lo que se encuentra aceptado dentro de su contexto, de tal manera que la pregunta que sirve de guía para esta investigación consiste en plantearnos: ¿cómo se construye la protesta desde lo que se considera como disidencia? ¿cómo se construye la participación en tanto acción política? (Tesis 1)

En la Escuela Primaria “Ing. Guillermo González Camarena”, donde realicé mis prácticas profesionales en el último año de la LEP, observé que el proyecto inclusivo de la institución cumple con una matrícula que acepta a todos los niños y niñas, pero en el salón de clase algunos alumnos son excluidos en las actividades realizadas. (Tesis 2).

Al realizar mis jornadas de práctica, antes de conocer al maestro que me orientó para mejorar mis intervenciones, yo pensaba que lo que realizaba estaba bien y que iba por buen camino, pero el titular que mencioné anteriormente me compartió diversos “tips” para poder trabajar en el aula e incorporar cambios a mi práctica docente. (Tesis 3)

Se observa que los autores de las tesis indagaron sobre las causas de los problemas.

En la narrativa mencionan cómo llegan al origen del problema, le dan sentido y dan cuenta de lo que está pasando, esto a partir de la aclaración de conceptos, apoyándose en autores, documentos normativos y su capacidad de observación. Contextualizan y mencionan las relaciones establecidas, por lo que en el siguiente momento encontramos congruencia con las preguntas que hacen referencia a esa información que hace falta: lo que no se sabe necesita saberse.

La problematización es un proceso complejo a través del cual el profesor-investigador va decidiendo poco a poco lo que va a investigar. Se puede caracterizar de las siguientes formas:

- *Un periodo de desestabilización y cuestionamiento del propio investigador*
- *Un proceso de clarificación del objeto de estudio.*
- *Un trabajo de localización o de construcción gradual del problema de investigación*

Más allá de los entresijos usuales en la enseñanza de la investigación, de tendencia univocista, reduccionista y científicista, para la enseñanza de la investigación resulta sustancial comprender que hacer una investigación es un proceso de encuentros, de re-edición y de re-significación de lo vivido. Es fundamental asumir la investigación como una invitación para re-pensar nuestra labor de investigador propia de quienes nos avocamos a la docencia. En especial, manteniendo una preocupación respecto a lo necesario e importante de reflexionar sobre la didáctica de la investigación, en tanto la misma representa uno de los impactos más notorios en la formación docente. Sobre todo, si reconocemos que la discusión respecto de la enseñanza de la investigación es

esencial en tanto la misma no es una tarea sencilla ni para investigadores consolidados o habilitados para llevarla a cabo, ni para quienes se están formando como tal. Ambos han reconocido tanto la importancia de la enseñanza de la investigación en el contexto normalista como las dificultades inherentes a ella.

Otra forma de entender la enseñanza de la investigación no pasa, o no debe pasar, por la descripción o la explicación de la estructura de la ciencia, porque el oficio de investigar se transmite prácticamente, lo cual no implica restarle importancia a las teorías de la cientificidad o las metodologías de la investigación, sino establecer de manera clara la diferencia entre explicar la arquitectura de la investigación y enseñarla haciendo participar a los estudiantes en las operaciones reales de la producción de conocimientos. La enseñanza de la investigación implica un compromiso y dedicación intelectuales permanentes y exige un rechazo a las verdades únicas tan usuales en el reino del univocismo epistemológico.

La construcción de objetos de investigación tiene que surgir de las expectativas propias del investigador sin que estén supeditadas a un régimen controlador, y, por ende, ha de distinguirse por su creatividad y capacidad de desmarque frente a los formularios y las líneas teóricas establecidas por agentes externos a las expectativas del investigador. Por consiguiente, algo muy importante en este tipo de trabajos es partir de la existencia de rutas de acceso al conocimiento y no de epistemologías ni posicionamientos o certificaciones científicas. De ahí que la enseñanza de la investigación, asumida como práctica social, debe realizarse de manera similar a los oficios de sastre o maestro, en los cuales “se aprende haciendo: elaborar un buen cuestionario, elaborar buenas observaciones y elaborar buenas interpretaciones” (Weiss, 2006, p. 24).

La investigación resulta de donde uno se ubica. Y el lugar donde se ubican los aprendices de investigador revela situaciones vinculadas a las consideraciones de los docentes y a sus didácticas de la investigación, quizá llegando incluso a desbordarlas, como cuando sugieren que la investigación no solamente se aprende haciéndola, sino sufriendola.

La apuesta radica entonces en avanzar en la práctica de una enseñanza de la investigación que se logre desmarcar de los lineamientos absolutistas e inflexibles sin que se convierta en un proceder teórico acéfalo; esto es, cabe desarrollar una pedagogía que deje atrás las “posiciones extremas, únicas y difusas, para establecer formas de conocer, pensar, sentir, investigar y actuar prudentes, éticas” (Primero, 2006, p. 9).

En suma, los planteamientos vertidos establecen la urgencia de una nueva escuela que se distinga por su capacidad dialógica y la cualificación constante de sus procesos y funciones, lo cual implica que la enseñanza de la investigación se cimiente en pilares éticos y humanos que animen a la escuela a la construcción de un mundo mejor.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- González Villarreal, R. (2006). Problematizar, o cómo desmarcarse de un régimen de gubernamentalidad investigativo. En J. M. Delgado & L. E. Primero (Comps.), *La práctica de la investigación educativa. La construcción del objeto de estudio* (Vol. I, pp. 81-95). Ciudad de México: Universidad Pedagógica Nacional.
- Hernández Belmonte, S. H. (2020). El proceso de investigación: una tarea de resistencia. En F. Monroy Dávila & J. A. Chona Portillo (Coords.), *Voces y miradas docentes en la investigación educativa* (pp. 97-113). Ciudad de México: Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México.
- Larrosa, J., Arnaus, R., Ferrer, V., Pérez de Lara, N., Connelly, F. M., Clandinin, D. J., Greene, M. (1995). *Déjame que te cuente. Ensayos sobre narrativa y educación*. Barcelona: Editorial Laertes.
- Mier, Raymundo. (2012). Diálogo pedagógico, reconocimiento y creación de sentido. En A. M. Valle (Ed.), *Alteridad. Entre creación y formación* (pp. 19-32). México: UNAM – Seminario de Imaginario y Experiencia.
- Monroy Dávila, F. (2020). Bordes de reflexión en la construcción de un objeto de estudio en clave analógica. En F. Monroy Dávila & J. A. Chona Portillo (Coords.), *Voces y miradas docentes en la investigación educativa* (pp. 73-95). Ciudad de México: Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México.
- Porter, L. (2009). Siete preguntas entre muchas preguntas sobre la recuperación de significado en el uso del lenguaje académico. En L. E. Primero Rivas (Coord). *La educación hermenéutica para la universidad futura* (pp. 73-100). México: Plaza y Valdés Editores – RIHE.
- Ricoeur, P. (2000). *Del texto a la acción. Ensayos de hermenéutica II*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

- Rodríguez Ledesma, X. (2006). La construcción de una pasión. En J. M. Delgado & L. E. Primero (Comps.), *La práctica de la investigación educativa. La construcción del objeto de estudio* (Vol. I, pp. 43-61). Ciudad de México: Universidad Pedagógica Nacional.
- Sánchez Puentes, R., & Arredondo Galván, M. (2000). Pertinencia social y académica del posgrado: panorama y perspectivas del posgrado en México. En A. Alcántara Santuario, R. Pozas Horcasitas & C. A. Torres (Coords.), *Educación, democracia y desarrollo en el fin de siglo* (pp.239-256). Ciudad de México: Siglo XXI.
- Secretaría de Educación Pública de México [SEP]. (1997). Plan de estudios 1997. Licenciatura en Educación Primaria, Material para los Maestros. Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales. https://www.normalexperimental.edu.mx/files/plan_de_estudios_lic_en_educ_primaria.pdf
- Secretaría de Educación Pública de México [SEP]. (2012). Orientaciones académicas para la elaboración del trabajo de titulación. https://normal2neza.edomex.gob.mx/sites/normal2neza.edomex.gob.mx/files/files/Orientaciones_academicas_para_el_%20trabajo_%20de%20_titulacion%202012.pdf
- Taylor, S. y Bogdan, R. (2002). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Barcelona: Paidós.
- Weiss, Eduardo. (2006/2009). Reflexiones de un pedagogo hermenéuta o sociólogo cultural en la construcción del objeto de estudio. En J. M. Delgado & L. E. Primero (Comps.), *La práctica de la investigación educativa. La construcción del objeto de estudio* (Vol. I, pp. 15-29). Ciudad de México: Universidad Pedagógica Nacional.